

Educação em Saúde Mental: Entendendo e Cuidando da depressão

Giovanna Guimarães Borges Leal
Victorya Shannya Andre Souza

A saúde mental envolve a capacidade de lidar com as próprias emoções, enfrentar os desafios normais da vida, estudar ou trabalhar de forma produtiva e manter relações saudáveis com os outros.

Ter boa saúde mental não significa estar feliz o tempo todo. Todas as pessoas passam por momentos de estresse, tristeza ou ansiedade, e isso é completamente normal. O sinal de alerta aparece quando esses sentimentos negativos duram semanas ou meses, começam a tomar conta da vida e impedem a pessoa de realizar suas atividades habituais.

Dicas Práticas

Pratique atividade física regular – 30 minutos por dia já ajudam a liberar endorfina e serotonina

Conecte-se com pessoas – converse com amigos e família, mesmo que seja só um “oi” por mensagem

Reserve tempo para coisas que você gosta – ouvir música, desenhar, jogar, ler, cuidar de planta ou pet

Invista em uma alimentação balanceada, evitando o excesso de cafeína e açúcar

Mantenha uma rotina de sono – dormir e acordar em horários parecidos todos os dias

Procure ajuda profissional ao perceber sinais de desgaste emocional persistente.

Entendendo e cuidando da depressão

A depressão é uma doença mental grave e altamente prevalente na população em geral.

Depressão não é só “estar triste”. É uma doença real que altera o funcionamento do cérebro, especialmente substâncias importantes como a serotonina e a dopamina, que controlam o humor, o sono e a energia.

A pessoa com depressão sente uma tristeza muito profunda (ou às vezes um vazio que não explica) quase todos os dias, por pelo menos duas semanas seguidas. Ela perde a vontade de fazer coisas que antes gostava, sente cansaço o tempo todo e pode até achar que a vida não vale mais a pena.

principais sintomas

- falta de energia;
- lentificação do pensamento;
- falta de concentração;
- Insônia ou sonolência;
- Aumento ou redução do apetite;
- Redução do interesse sexual;
- mal estar;
- cansaço;
- dor no peito;
- sudorese.

Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do corpo. Se você ou alguém que você conhece está sofrendo, peça ajuda hoje. Você merece se sentir bem

- CVV: 188 (24h) ou www.cvv.org.br
- SAMU: 192
- CAPS mais próximo: procure na UBS
- Disque Saúde: 136

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Saúde mental. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-mental>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Depressão. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/depressao>.